

MUSTAQILLIK YILLARIDA DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Abduqodirova Marjona Ro‘zibek qizi

Ergasheva Ruxshona O‘lmasbek qizi

Turdaliyeva Zarnigor Davlatbek qizi

Andijon davlat pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi 1 –
bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng davlat boshqaruvida amalga oshirilgan islohotlar va ularning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor siyosiy, iqtisodiy, sud-huquqiy va ma'muriy islohotlarga qaratilgan. Maqola davomida mustaqillik yillarida qabul qilingan qonunlar, yaratilgan yangi institutlar va xalqaro hamkorlikdagi o‘zgarishlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, mustaqillik, islohotlar, davlat boshqaruvi, siyosiy tizim, iqtisodiy rivojlanish, sud-huquqiy islohotlar, xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В данной статье анализируются реформы, реализованные в государственном управлении после обретения независимости Узбекистана, и их влияние на социально-экономическое развитие страны. Основное внимание уделяется политическим, экономическим, судебным и административным реформам. В статье рассматриваются законы, принятые за годы независимости, созданные новые институты и изменения в международном сотрудничестве.

Ключевые слова: Узбекистан, независимость, реформы, государственное управление, политическая система, экономическое развитие, судебно-правовые реформы, международное сотрудничество.

Annotation: This article analyzes the reforms implemented in the state administration after the independence of Uzbekistan and their impact on the socio-

economic development of the country. The main focus is on political, economic, judicial and administrative reforms. The article covers the laws adopted during the years of independence, new institutions created and changes in international cooperation.

Key words: Uzbekistan, independence, reforms, state administration, political system, economic development, judicial and legal reforms, international cooperation.

Kirish

1991-yilda mustaqillikka erishgan O‘zbekiston uchun davlat boshqaruvida tub islohotlarni amalga oshirish zaruriyati yuzaga keldi. Istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab yangi boshqaruv tizimini shakllantirish, iqtisodiyotni mustahkamlash va jamiyatning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Ushbu maqola mustaqillik davrida davlat boshqaruvida amalga oshirilgan eng muhim islohotlarni tahlil qiladi.

Asosiy qism

1991-yilda O‘zbekiston mustaqillikka erishishi bilan davlat boshqaruvining yangi milliy tizimini yaratish zaruriyati paydo bo‘ldi. Bu davr mamlakat tarixida mustaqil siyosiy va iqtisodiy tizimlarni barpo etish uchun muhim bosqich sifatida e’tirof etiladi. 1991-yil va undan keyingi davr O‘zbekiston uchun davlat boshqaruvining yangi tizimini barpo etish davri bo‘ldi. Siyosiy, iqtisodiy va huquqiy sohalarda amalga oshirilgan dastlabki islohotlar mustaqil O‘zbekistonning zamonaviy boshqaruv tizimini yaratishga poydevor bo‘ldi. Bu islohotlar milliy manfaatlarni himoya qilish va mustaqil siyosiy yo‘lni belgilashda muhim o‘rin tutdi. 1991-yilda O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi tashkil etildi, bu hukumat ijroiya hokimiyatining asosiy organiga aylandi. Vazirlar Mahkamasi iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni hal qilish, davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda yetakchi rol o‘ynadi. 1992-yildan boshlab davlat boshqaruv organlarining vakolatlari va tuzilmalari milliy manfaatlarga moslashtirildi. Xususan, xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarini boshqaruvchi alohida vazirliklar tashkil qilindi. O‘zbekiston moliyaviy mustaqillikka erishish va milliy iqtisodiyotni mustahkamlash uchun yangi tizimlar

joriy qildi:1994-yilda milliy valyuta – so‘m muomalaga kiritildi, bu mustaqil moliyaviy boshqaruvning muhim jihati bo‘ldi.⁸¹ Mustaqillikning dastlabki yillarida davlat byudjeti tizimi qayta ko‘rib chiqilib, uni mustaqil ravishda shakllantirish boshladi. Bu o‘z navbatida, mahalliy hokimiyatlarning byudjet boshqaruvidagi rolini kuchaytirdi. 1991-yildan boshlab iqtisodiy sohada davlat monopoliyasini kamaytirish va bozor mexanizmlarini joriy qilishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi: Xususiy sektorni rivojlantirish uchun davlat korxonalarini xususiylashtirish jarayoni boshlandi.1992-yilda “Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida” qonun qabul qilindi, bu esa kichik va o‘rta biznesning rivojlanishiga yo‘l ochdi. Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etila boshladi, bu esa xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratdi. 1991-yilda mustaqil boshqaruv tizimi mahalliy hokimiyatlarga ko‘proq vakolat berish orqali kuchaytirildi: Hokimiyat organlari tizimi qayta tashkil qilinib, ular o‘z hududlarini iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish uchun mas’ul etib belgilandi. Mahalla tizimi davlat boshqaruvida hamkor organ sifatida qayta tashkil qilindi, uning orqali aholining ijtimoiy muammolarini hal qilish samaradorligi oshirildi. O‘zbekistonning mustaqilligi yangi tashqi siyosatni shakllantirishni talab qildi:1992-yilda 100 dan ortiq davlat bilan diplomatik aloqalar o‘rnatildi. Mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekiston BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga a‘zo bo‘ldi, bu davlat boshqaruvining xalqaro darajada tan olinishini ta’minladi. O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy va siyosiy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish uchun tashqi ishlar vazirligi tuzilmasi kengaytirildi. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish davlat boshqaruvining yangi qismi sifatida belgilandi: Nodavlat tashkilotlar (NNT) va fuqarolik birlashmalarining faoliyati qonuniy asosda tartibga solindi. Axborot erkinligini ta’minlash va jamoatchilik nazorati tizimini rivojlantirishga qaratilgan dastlabki qadamlar tashlandi. Fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirokini kengaytirish uchun saylov tizimida oshkoralik ta’minlandi.1991-yilda O‘zbekiston davlat mustaqilligini qo‘lga kiritishi bilan yangi boshqaruv tizimining poydevori yaratildi. Ushbu islohotlar xalqaro maydonda O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatida tan olinishiga, milliy iqtisodiyotni

⁸¹ www.gov.uz.

barqarorlashtirishga va fuqarolik jamiyatini shakllantirishga xizmat qildi. Bu dastlabki qadamlar mamlakatni keyingi yillardagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun tayyorlab berdi. Quyida 1991-yildan boshlangan boshqaruv sohasidagi islohotlar keltiriladi.

1. Mustaqillik deklaratsiyasi va davlat boshqaruvi tizimining shakllanishi. 1991-yil 31-avgust: Mustaqillik e’lon qilindi va davlat boshqaruvi mustaqil tizim sifatida shakllantirila boshlandi. Bu bosqichda sovet davridan qolgan boshqaruv tizimini milliy ehtiyojlarga moslashtirish ishlari olib borildi. 1991-yilning noyabrida Prezidentlik instituti joriy qilindi va O‘zbekistonning birinchi Prezidenti saylandi. Prezident davlatning boshqaruv tizimida asosiy vakolatga ega bo‘lgan rahbar sifatida belgilandi. Ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal qilish va yangi tizimni shakllantirish uchun hukumatning ijro etuvchi organlari qayta tashkil etildi.

2. Konstitutsiyaviy asoslarning yaratilishi

1992-yil 8-dekabrda yangi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi⁸² qabul qilindi, bu mustaqil davlatning boshqaruv tizimini huquqiy jihatdan asoslab berdi. Konstitutsiyada davlat boshqaruvining uch tarmoq tizimi: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati mustaqilligi belgilandi. Bu tizim davlat boshqaruvini zamonaviy demokratik prinsiplar asosida rivojlantirishga qaratilgan edi. Fuqarolarning tengligi, erkinliklari va huquqlari konstitutsiya asosida kafolatlandi.

3. Siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyatining shakllanishi

Mustaqillikning dastlabki yillarida davlat boshqaruvining demokratik prinsiplarini rivojlantirish maqsadida siyosiy partiyalar va jamoat tashkilotlari tashkil etila boshladi. 1991-yilda “O‘zbekiston Xalq demokratik partiyasi” va boshqa siyosiy tashkilotlar shakllandi, ular davlat boshqaruvining siyosiy poydevorini mustahkamlashga xizmat qildi. Ommaviy axborot vositalarining erkinligi yo‘lida dastlabki qadamlar qo‘yildi, bu fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga zamin yaratdi.

4. Ma’muriy boshqaruv tizimini milliyalashtirish

Mustaqillikdan so‘ng sobiq sovet boshqaruv tizimi o‘rniga milliy boshqaruv tizimini shakllantirish jarayoni boshlandi: Vazirliklar va davlat qo‘mitalari qayta

⁸² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 1992.

tashkil etildi. Ular mamlakat ichki va tashqi siyosatini olib borishda yangi vakolatlar va mas’uliyatga ega bo‘ldi. Qishloq xo‘jaligi, sanoat va savdo sohasidagi davlat organlari milliy manfaatlarga moslashtirildi. Mahalliy boshqaruv tizimlari, xususan, hokimiyatlar mustaqil qaror qabul qilish huquqiga ega bo‘ldi.

5. Iqtisodiy boshqaruvning mustaqil modeli

1991-yilda iqtisodiy boshqaruvda davlatning asosiy rolini belgilovchi strategik islohotlar boshlandi: Yerga egalik va xususiylashtirish tizimining bosqichma-bosqich joriy etilishi davlat boshqaruvida iqtisodiy erkinlikni ta’minlashga yo‘naltirildi. Davlat mulkini xususiylashtirish va bozor iqtisodiyoti tamoyillariga o‘tish boshlandi. Xususan, 1992-yildan kichik va o‘rta tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash maqsadida huquqiy bazalar yaratildi.

6. Diplomatik boshqaruv tizimining tashkil etilishi

Mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab, davlatning tashqi siyosatdagi mustaqilligini ta’minlash maqsadida diplomatik boshqaruv tizimi shakllantirildi. 1992-yilda O‘zbekiston BMTga a‘zo bo‘ldi va mustaqil tashqi siyosat olib borishni boshladi. Jahon hamjamiyati bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish uchun tashqi ishlar vazirligi va boshqa xalqaro aloqalarni yurituvchi organlar qayta tashkil qilindi.

7. Sud-huquq tizimini shakllantirish

1991-yilda huquqiy tizimni isloh qilish bo‘yicha dastlabki qadamlar tashlandi. Sud tizimining mustaqilligi ta’minlandi va adolatni ta’minlash davlat boshqaruvidagi asosiy vazifa sifatida belgilandi. Prokuratura va ichki ishlar tizimlari qayta tashkil etilib, ularning huquqiy vakolatlari milliy ehtiyojlarga moslashtirildi.⁸³

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi sohasida amalga oshirilgan islohotlar mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jihatdan rivojlantirishga mustahkam zamin yaratdi. Ushbu islohotlar xalq farovonligini oshirish, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish va xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

⁸³ “Sud-huquq tizimini isloh qilish to‘g‘risida”gi qonunlar to‘plami, Toshkent, 2017.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 1992.
2. “Harakatlar strategiyasi” dasturi, 2017-2021-yillar.
3. Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li. Toshkent: O‘zbekiston, 1992.
4. “Sud-huquq tizimini isloh qilish to‘g‘risida”gi qonunlar to‘plami, Toshkent, 2017.
5. Rasmiya gazeta va xalqaro hisobotlar: www.gov.uz.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
11. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.